

Reseña de Legislación

La jornada de trabajo en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras*

[The working day in the Labor Law, the men and women Workers]

Nayda Nava de Esteva**

Sumario: I.- Introducción. II.- Contenido. 1. Concepto de Jornada de Trabajo. 2. Clases de Jornadas. Límite Máximo. 3. Excepciones a los límites máximos legales. III. Conclusiones. IV. Referencias Bibliográficas.

I.- Introducción

La entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras (2012), introdujo aspectos novedosos y en este sentido, la presente reseña tiene por objeto realizar un breve análisis descriptivo

* Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras publicada en Gaceta Oficial N° 6076 de fecha 7 de mayo de 2012.

** Abogada. Doctora en Derecho. Magister Scientiarum en Derecho Procesal Civil. Postdoctorada en Gerencia en las Organizaciones. Juez Emérita Juzgado Superior del Trabajo del estado Zulia. Profesora de Derecho Procesal del Trabajo en la Universidad Rafael Urdaneta. E-mail: nava.nayda@gmail.com